

10. Dolmatova L.S., Ulanova O.A. Dexamthasone treatment in vitro resulted in different responses of two fractions of phagocytes of the holothurian *Eupentacta fraudatrix* // *Russian Journal of Marine Biology*. 2015; 41(6): 503–506. doi: 10.1134/S1063074015060024.

11. Долматова Л.С., Уланова О.А., Долматов И.Ю. Сравнительное исследование действия дексаметазона и нового экстракта из голотурий на уровень цитокиноподобных веществ в отдельных типах иммунцитов голотурии *Eupentacta fraudatrix* // *Тихоокеанский медицинский журнал*. 2014. № 1. С. 34–38.

12. Долматова Л.С., Заика О.А. Апоптоз модулирующее действие простагландина E2 в целомомитах голотурии *Eupentacta fraudatrix* зависит от антиоксидантного ферментного статуса клеток // *Известия Российской академии наук. Сер. биол.* 2007; 3: 273–282.

13. Torika N., Asraf K., Abraham Danon A. et al. Telmisartan Modulates Glial Activation: In Vitro and In Vivo Studies. *PLoS ONE* 2013; 11(5): e0155823. doi: 10.1371/journal.

14. Elnekave K., Siman-Tov R., Ankri S. Consumption of L-arginine mediated by Entamoeba histolytica L-arginase (EhArg) inhibits amoebicidal activity and nitric oxide production by activated macrophages. *Parasite Immunol.* 2003; 25(11–12): 597–608. doi: 10.1111/j.0141-9838.2004.

15. Соловьева А.Г., Кузнецова В.Л., Перетягин С.П. и соавт. Роль оксида азота в процессах свободнорадикального окисления // *Вестник Российской военной медицинской академии*. 2016; 1(53): 228–233.

16. Benoit M., Desnues B., Mege J.L. Macrophage polarization in bacterial infections. *J. Immunol.* 2008; 181(6): 3733–3739.

17. Goldmann O., von Kockritz-Blickwede M., Holtje C. et al. Transcriptome analysis of murine macrophages in response to infection with *Streptococcus pyogenes* reveals an unusual activation program. *Infection and Immunity*. 2007; 85(5): 4148–4157.

18. Сомов Г.П., Варвашевич Т.Н., Тимченко Н.Ф. Психрофильность патогенных бактерий. Новосибирск: Наука, Сиб. отдел., 1991. 203 с

Сведения об авторах

Долматова Людмила Степановна, к.б.н., в.н.с. Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН; 690041, Владивосток, ул. Балтийская, 43; e-mail: dolmatova@poi.dvo.ru;

Уланова Ольга Анатольевна, н.с. Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН; 690041, Владивосток, ул. Балтийская, 43; e-mail: shitkova@poi.dvo.ru;

Бынина Марина Павловна, м.н.с. НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова; e-mail: marina.bynina@mail.ru;

Тимченко Нэлли Федоровна, д.м.н., в.н.с. НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова; e-mail: ntimch@mail.ru.

© Коллектив авторов, 2017 г.

doi: 10.5281/zenodo.817755

УДК 616.6-006 (571.61)

Г.Н. Алексеева^{1,2}, В.Г. Морева², С.В. Юдин¹

СОСТОЯНИЕ ОНКОУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

¹ ГОУ ВПО Тихоокеанский государственный медицинский университет, г. Владивосток

² ФГАОУ ВПО Дальневосточный федеральный университет, Школа биомедицины, г. Владивосток

Онкоурологические заболевания являются одними из наиболее сложных медико-социальных проблем, как в урологии, так и в онкологии. В статье приведены данные о заболеваемости и смертности раком предстательной железы, мочевого пузыря и почки в Приморском крае за период с 2011 по 2015 годы, проведен сравнительный анализ с ключевыми показателями по Российской Федерации. Выявлены некоторые тенденции дальнейшего развития исследуемых заболеваний.

Ключевые слова: злокачественные новообразования, онкоурология.

G.N. Alekseeva^{1,2}, V.G. Moreva², S.V. Yudin¹

THE STATE OF ONCUROLOGICAL ASSISTANCE TO THE POPULATION OF THE PRIMORYE TERRITORY

¹ Pacific State Medical University, Vladivostok, Russia

² FGAOU VPO Far Eastern Federal University, School of Biomedicine, Vladivostok, Russia

Oncological diseases are one of the most complex medical and social problems, both in urology and in oncology. The article presents data on the morbidity and mortality of prostate gland, bladder and kidney cancer in Primorsky

Krai for the period from 2011 to 2015, a comparative analysis was carried out with key indicators for the Russian Federation. Some tendencies of the further development of the investigated diseases are revealed.

Keywords: malignant neoplasms, oncurology.

Введение. Среди причин смерти населения Приморского края злокачественные новообразования (ЗНО) занимают второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. Перед здравоохранением Приморского края поставлена задача – улучшить медицинскую помощь населению края и снизить смертность, в том числе от ЗНО, что не представляется возможным без изучения и анализа эпидемиологических показателей, которые позволяют вести рациональное планирование и развитие службы. Доля заболеваний только трех основных онкоурологических локализаций – рака простаты, рака почки и рака мочевого пузыря за последние 10 лет увеличилась до 12,1%, занимая лидирующие места в темпах прироста заболеваемости и структуре общей онкологической заболеваемости [1, 2, 3, 4].

Цель исследования. Выявить основные тенденции развития онкоурологической заболеваемости населения Приморского края.

Материалы и методы. По данным ракового регистра Приморского краевого онкологического диспансера изучены основные показатели заболеваемости, смертности, активного выявления и морфологической верификации при ЗНО мочеполовой системы населения Приморского края за 2011–2015 гг.

Результаты и обсуждение. В 2015 г. «грубый» показатель смертности от ЗНО по сравнению с 2011 г. вырос с 213,3 до 226,2 на 100 тыс. населения. В России в 2015 г. аналогичный показатель составил 202,5 на 100 тыс. населения.

За период 2011–2015 гг. в Приморском крае число пациентов со ЗНО, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, увеличилось на 36,6%, с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО – на 16,8%, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более, увеличилось на 100,7% [1, 3].

Заболеваемость ЗНО на 100 тыс. населения мужчин и женщин имеет стойкую тенденцию к увеличению, достигнув в 2015 г. интенсивного показателя 411,5 (стандартизованный показатель (СП) – 252,3) на 100 тыс. населения (2011 г. – 348,1; СП – 226,1). К 2015 г. в структуре онкологической заболеваемости обоих полов в крае лидировали ЗНО органов мочеполовой системы – 12,7%, опередив опухоли репродуктивных органов, трахеи, бронхов, легкого – 12,3% и кожи – 12,2%, что сопоставимо с показателями по России – 12,1%, но ниже чем, например, в Москве – 16,5%, что, несомненно, связано с качественным учетом.

В Приморском крае в 2015 г. среди всех онкоурологических опухолей, ЗНО предстательной железы регистрировались наиболее часто – 41,6% (421), ЗНО поч-

ки заняли второе место – 29,2% (295), ЗНО мочевого пузыря составили 26,7% (270). У мужчин в структуре онкологической заболеваемости первое место занимали ЗНО почки, мочевого пузыря и предстательной железы (23,0%), второе – новообразования трахеи, бронхов, легкого (21,0%), третье место – опухоли желудочно-кишечного тракта (20,0%). У женщин ЗНО почки и мочевого пузыря регистрировались реже – в 4,2%, значительно уступая ЗНО молочной железы (20,0%), женских половых органов (17,0%), желудочно-кишечного тракта (15,0%) и кожи (14,0%).

В Приморском крае отмечены неудовлетворительные показатели состояния онкоурологической помощи населению при ЗНО почки, мочевого пузыря, простаты. За период 2011–2015 гг. доля больных, выявленных активно, при проведении профилактических осмотров для ЗНО почки увеличилась с 5,0 до 6,5% (в России с 9,6 до 17,9%), причем в Дальневосточном федеральном округе этот показатель ниже только в Еврейской Автономной области. При РПЖ аналогичный показатель в Приморском крае также критически низкий и вырос с 3,8% до 10,1%, опередив только Республику Саха и Еврейскую Автономную область (в России с 21,0 до 29,0%). При ЗНО мочевого пузыря активное выявление за пятилетку практически не изменилось: 3,0% и 3,8% соответственно, в России этот показатель вырос в 2 раза и составил 12,4%, против 6,2% в 2011 г [5, 6].

Особое место среди онкоурологических заболеваний занимает рак почки, который характеризуется неуклонным ростом заболеваемости, высоким темпом прироста и сохраняющейся высокой смертностью во всем мире и в России. Причем некоторые регионы России имеют тенденцию к стабилизации смертности, чего нельзя сказать о показателях смертности в Приморском крае. При ЗНО почки отсутствуют специфические методы ранней диагностики и скрининга, что существенным образом влияет на запущенность и смертность при данной патологии. За исследуемый период в Приморском крае выявлено 1508 случаев ЗНО почки – 4,1% от всех впервые выявленных за данный период онкологических больных. В 2015 г. общая заболеваемость ЗНО почки составила 15,3 (РФ – 15,6), СП – 9,6, (в России – 9,8), у мужчин – 18,0 (в России – 18,4), СП – 13,1, (в России – 13,3), у женщин – 12,7 (в России – 13,1), СП – 7,0, (в России – 7,3) на 100 тыс. населения. В 2015 г. в Приморском крае доля пациентов со ЗНО почки, выявленных в I–II стадиях заболевания, составила 55,8% (в России – 59,7%), в III стадии – 10,7% (РФ – 18,5%). У 29,6% пациентов рак почки выявлен в IV стадии, что в целом выше, чем

в России (19,8%). Стадия заболевания не установлена у 3,9% больных раком почки, что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии первичной диагностики (табл.).

Таблица
Динамика распределения по стадиям ЗНО почки, выявленных за период 2011–2015 гг. в Приморском крае

Годы	Стадия заболевания (%)				
	I	II	III	IV	Не установлена
2011	100 (29,6)	84 (24,8)	46 (13,6)	91 (27,0)	17 (5,0)
2012	78 (26,9)	78 (26,9)	55 (18,9)	73 (25,2)	6 (2,1)
2013	99 (38,1)	50 (19,2)	38 (14,6)	73 (28,1)	0,0
2014	99 (34,7)	63 (22,1)	46 (16,1)	63 (22,1)	14 (5,0)
2015	99 (35,4)	57 (20,4)	30 (10,7)	83 (29,6)	11 (3,9)

О низком качестве медицинской помощи онкологическим пациентам можно судить по доле больных с морфологически подтвержденным диагнозом ЗНО. Морфологическая верификация основных онкоурологических заболеваний в Приморском крае увеличивается, но остается значительно ниже показателей России, чему способствует отсутствие онкоурологического отделения в крае и неудовлетворительная оснащенность урологических кабинетов поликлиник. За период 2011–2015 гг. морфологическая верификация для ЗНО простаты составила 70,7% и 75,9% соответственно (Россия 92,0% и 94,5%), для ЗНО почки – 55,7% и 66,4% (Россия 75,5% и 81,9%), для ЗНО мочевого пузыря – 75,0% и 79,2% соответственно (Россия 87,6% и 89,5%), что ниже, чем в целом по всем нозологиям ЗНО в России (86,7%).

К объективным критериям оценки деятельности онкологической службы относится показатель однодневной летальности, который зависит от своевременного выявления ЗНО и эффективности лечения больных. Отмечен высокий показатель однодневной летальности больных ЗНО почки, в 2015 г. он составил 16,2% (в России – 16,1%). За период 2011–2015 гг. умерло от ЗНО почки 615 пациентов, в среднем от рака почки умирали 123 пациента ежегодно, в 2015 г. по причине данного заболевания умерло 129 больных, из них мужчины – 59,7% (77), женщины – 40,3% (52). У женщин ЗНО почки регистрировались реже, и они реже, чем мужчины, умирали от данной патологии.

В связи с высоким показателем запущенности ЗНО почки в Приморском крае в 2015 г. только хирургическое лечение проведено 66,4% (186) пациентов, комбинированное – у 33,6% (94) пациентов из числа впервые выявленных в отчетном году больных (280 пациентов). Лечение больных в IV стадии заболевания требовало значительно больших финансовых затрат (в среднем 2640000 рублей в год), обусловленных необходимостью проведения комплексного лечения и пожизненного применения

дорогостоящих противоопухолевых лекарственных препаратов. Индекс накопления контингента больных ЗНО почки, величина которого определяется тяжестью онкологического заболевания и уровнем летальности, с 2011 г. увеличился с 3,7 и составил 7,3 в 2015 г. (в России – 7,4).

В 2015 г. в крае состояло под наблюдением 1900 пациентов ЗНО почки – 98,3 на 100 тыс. населения, для сравнения – в России – 102,7. За период 2011–2015 гг. отмечено увеличение численности пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более до 51,5% (в России – 53,2%), что свидетельствует об улучшении лечения ЗНО почки за счет соблюдения протоколов лечения, внедрения органосохраняющих операций и применения современной таргетной терапии.

Выводы. Онкоурологические заболевания в Приморском крае имеют тенденцию к росту, характеризуются низким процентом активного выявления, морфологической верификации и высокой смертностью. Проведение программных мероприятий затрагивает проблему раннего выявления (скрининга) наиболее значимых онкоурологических заболеваний. Формирование групп повышенного риска при проведении диспансеризации на основе научных данных относительно «предракового потенциала» хронических заболеваний, использование смотровых кабинетов поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и оснащенных согласно порядков урологических кабинетов первичного медико-санитарного звена для первичного скрининга и учета лиц, подлежащих углубленному обследованию, создание единой информационной системы (регистра) между поликлиниками и медицинских организаций районов, городов Приморского края является ключевым звеном для перехода к эффективному изменению ситуации с ранней диагностикой и смертностью. Перспективным направлением является диспансерное наблюдение групп риска – родственников, больных наследственными формами рака, решение проблем индивидуального прогнозирования и разработка новых подходов и методов реабилитации больных раком на основе современных технологий.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено без привлечения спонсорских средств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева Г.Н., Кики П.Ф., Морева В.Г., Гурина Л.И., Волков М.В., Юдин С.В. Эпидемиологические аспекты заболеваемости раком почки и мочевого пузыря в Приморском крае // *Сибирский онкологический журнал*. 2017; 1(16): 5–13.

2. Алексеева Г.Н., Кику П.Ф., Юдин С.В., Морева В.Г., Юдин С.С. Организационные аспекты профилактики и ранней диагностики онкоурологической патологии на региональном уровне // *Дальневосточный медицинский журнал*. 2016; 3: 112–116.

3. Кику П.Ф., Веремчук Л.В., Жерновой М.В. Роль экологических и социально-гигиенических факторов в распространении онкологических заболеваний. Владивосток: Издат. дом: Дальневосточного федерального университета. 2012. 192 с.

4. Кику П.Ф., Веремчук Л.В., Морева В.Г., Юдин С.В. Эколого-гигиенические аспекты распространения

онкологических заболеваний в Приморском крае // *Гигиена и санитария*. 2015; 6: 101–106.

5. Писарева Л.Ф., Ананина О.А., Одинцова И.Н., и др. Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения административных центров Сибири и Дальнего Востока (1998–2012) // *Сибирский онкологический журнал*. 2014; 4: 5–10.

6. Писарева Л.Ф., Бояркина А.П., Одинцова И.Н., Гурина Л.И., Волков М.В., Алексеева Г.Н. Эпидемиология рака почки в Приморском крае // *Сибирский онкологический журнал*. 2013; 1: 65–70.

Сведения об авторах

Алексеева Галина Николаевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Тихоокеанский государственный медицинский университет, г. Владивосток; тел.8-914-790-28-37; E-mail: algala@dns.vl.ru; SPIN-код автора в РИНЦ отсутствует;

Морева Валентина Геннадьевна, кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной и клинической медицины Школы биомедицины ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток, тел. 8-964-453-61-39; E-mail: m_vale@mail.ru; SPIN-код автора в РИНЦ 1238-5081;

Юдин Сергей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургии, Тихоокеанский государственный медицинский университет, г. Владивосток; тел.8-914-704-28-96; E-mail и SPIN-код автора в РИНЦ отсутствуют.

© Коллектив авторов, 2017 г.

doi: 10.5281/zenodo.817762

УДК 613.6.027

Л.А. Балабанова, А.А. Имамов, С.К. Камаев

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ У РАБОТНИКОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России

С целью изучения условий труда мужчин, занятых в машиностроении, выявления нарушений репродуктивного здоровья и разработки профилактических мероприятий обследованы 318 работников предприятия машиностроения, контактирующих с вредными производственными факторами и 148 работников вне контакта. Использованы социально-гигиенические, биохимические, статистические методы. Анкетирование показало, что в контакт с химическим фактором у 70% опрошенных, с шумом – у 2/3 респондентов, у 40% – с локальной вибрацией. Измерения на рабочих местах выявили превышения ПДУ шума и локальной вибрации. Обнаружены превышения ПДК химических веществ в воздухе рабочей зоны. Выявлены отклонения от нормы уровней тестостерона, лютропина и фоллитропина у 25,5% работников. Установлено, что шум на рабочих местах достоверно влияет на уровни тестостерона в крови. Выводы: Условия труда работников предприятия машиностроения характеризуются как вредные. С увеличением стажа отмечается снижение уровней тестостерона, увеличение уровней лютропина и фоллитропина. Факторами, достоверно влияющими на вероятность возникновения нарушения репродуктивного здоровья у мужчин – работников машиностроения являются воздействие теплового излучения и шума на рабочих местах. Предложенные профилактические мероприятия позволят на 15% повысить эффективность первичной профилактики нарушения репродуктивного здоровья у мужчин – работников машиностроения.

Ключевые слова: машиностроение, нарушения репродуктивного здоровья мужчин, производственные факторы.

L.A. Balabanova, A.A. Imamov, S. K. Kamaev

PREVENTION OF REPRODUCTIVE DISORDERS IN WORKERS OF MECHANICAL ENGINEERING

Kazan State Medical University, Kazan, Russia